

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº 2, Enero - Junio, 2020
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

COMUNICACIÓN: HERRAMIENTA CLAVE EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Yolanda Alfonzo

Ministerio del Poder Popular para la Educación
Tucupita, Delta Amacuro.
alfonzoyolanda58@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-8639-2743>

Recepción: 27- 09 -2019 y Aprobación: 20 - 11 -2019

Resumen

El presente ensayo tiene como propósito cavilar sobre la importancia de la comunicación como eje fundamental en el clima organizacional en las instituciones educativas. Se abordaron aspectos fundamentales como comunicación organizacional, clima organizacional; bajo una postura interpretativa y reflexiva. Se concluyó que la comunicación es una herramienta clave para propiciar los elementos comunicativos entre los trabajadores y por medio de ella mejorará las relaciones interpersonales entre el personal directivo y docente de las instituciones educativas permitiéndoles un adecuado ambiente laboral, motivación y trabajo en equipo en pro de la calidad educativa.

Palabras claves: Comunicación; clima organizacional

Abstract

The purpose of this essay is to think about the importance of communication as a fundamental axis in the organizational climate in educational institutions. Fundamental aspects such as organizational communication, organizational climate were addressed; under an interpretive and reflexive posture. It was concluded that communication is a key tool to promote the communicative elements among workers and through it will improve interpersonal relationships between management and teaching staff of educational institutions allowing them an adequate work environment, motivation and teamwork for of educational quality.

Key words: Communication; organizational climate

Introducción

La comunicación es la vía por el cual se transmiten las ideas, informaciones, ordenamientos entre los miembros de las instituciones educativas las cuales laboran y utilizan sus recursos en pro de la mejora educativa, demandando la capacitación de sus empleados que permitan adquirir y alcanzar los objetivos propuestos; estar dispuesto a los cambios que se generen dentro la organización escolar; poseer una actitud crítica, proactiva y reflexiva y por consiguiente deben estar dispuesto a participar en clima laboral que satisfaga sus inquietudes y en donde se comparte el éxito y el fracaso de la institución.

En efecto, la comunicación es de vital importancia para el éxito de la gerencia y por consiguiente optimiza el clima organizacional de las instituciones educativas, ya que se convierten en un recurso estratégico, para los gerentes y el colectivo escolar. Para Chiavenato (2006) La comunicación “Es el intercambio de información entre persona.

Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia” (p.110). Para el autor la comunicación constituye la reciprocidad de las ideas e informaciones que se generen entre los individuos.

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Ésta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. En la actualidad se entiende que el buen funcionamiento de la sociedad depende no sólo de que estos intercambios existan, sino de que sean óptimos. Es en este punto de análisis dónde se incorpora la visión prosocial, que entiende la comunicación no sólo como un medio de intercambio sino cómo un sistema de apoyo y bienestar para la masa social (Rincones, 2018, p. 53).

En tal sentido, el ambiente comunicativo en las instituciones escolares, es uno de los desafíos que asumen hoy los gerentes que llevan las riendas del proceso educativo, para lograr la calidad de vida de sus docentes y trabajadores, donde se generen resultados deseados y producir cambios plenamente proyectados que conduzcan al empoderamiento de un clima organizacional viable y necesario que permita alcanzar las metas fijadas por la organización y que conduzcan a su buen funcionamiento.

Sobre la base de las consideraciones anteriores y para el desarrollo de este ensayo se precisó la revisión de trabajos relacionados con el estudio, en tal sentido a continuación se presentan los siguientes:

González (2011) en su investigación titulada: *Desarrollo una investigación sobre el proceso de comunicación en sentido asertivo y congruente para la enseñanza – aprendizaje que imparten los docentes en el Instituto Universitario de Tecnología Rodolfo Loero Arismendi, Núcleo Maturín Estado Monagas*, abordó como objetivo general: analizar el proceso de comunicación en sentido asertivo y congruente para la enseñanza – aprendizaje que imparten los docentes en el Instituto Universitario de Tecnología Rodolfo Loero Arismendi (IUTIRLA), Núcleo Maturín Estado Monagas y concluyó que los docentes no utilizan las fuentes de información del proceso de enseñanza – aprendizaje de manera adecuada que le permita a los participantes captar y asimilar los mensajes que contienen las interacciones para las actividades académicas a desarrollar y el proceso de comunicación entre docente y participante se presenta en un clima generalmente tenso, impidiendo demostrar lo agradable y trascendental que se debe manifestar en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los participantes.

Por otra parte Gómez (2010) realizó un trabajo titulado: *La Comunicación como herramienta Gerencial para Optimizar el Clima Organizacional en la Escuela Básica Boyacá, Municipio Maturín Estado Monagas Periodo Escolar 2009-2010*, cuya conclusiones son: que la comunicación no se da de manera efectiva dentro de las instituciones educativas y el tono de voz y las formas de expresión del personal directivo influyen negativamente dentro del personal lo cual genera barreras comunicacionales.

Por lo anteriormente descrito, se expone la temática con la intención de pensar sobre la comunicación un eje fundamental en el clima organizacional de las instituciones educativas, lo cual propenderá al desarrollo de algunos argumentos de interés común, tales como: comunicación, barreras de la comunicación, postulados de la comunicación y clima organizacional. De este modo, resulta importante meditar acerca de la praxis diaria del gerente educativo, cómo es el trato con su equipo de trabajo, como aborda la comunicación

al momento de dar orientaciones, informaciones emanadas por el ente rector y mantener el control de la institución; además brindará una herramienta de consulta a los investigadores futuros.

La Comunicación

La comunicación “se vincula con el manejo de la información relativa al desarrollo de la gestión de la escuela y la ejecución de los procesos de enseñanza aprendizaje, los proyectos e innovaciones que se adelantan, para lo cual el directivo propicia la comunicación descendente, ascendente y horizontal” (Gibson et al., 1996), como mecanismo para generar compromiso y participación de todos en el quehacer de la escuela” (Graffe, 2002, parr.32).

Duarte (2003), desarrolla el concepto y la caracterización de la comunicación con base en Merleau-Ponty, el cual denomina el acto de comunicar como el encuentro de fronteras perceptiva, siendo que al otro y su conciencia sólo se puede acceder porque también el hombre es un ser cultural (pp. 46-48). El autor expresa que, para comunicarse es importante percibir su entorno porque de este modo se puede interactuar de forma cultural con otros, y a fin de que la comunicación sea de forma asertiva es fundamental que los individuos utilicen los canales de comunicación y que les permita transmitir la información de manera objetiva en tal sentido Rojas. (1994), señala que:

La comunicación es un instrumento eficaz para ejecutar lo planificado, por ello deben tenerse identificados los canales de comunicación para garantizar una formación clara y precisa evitando el rumor, cuyos efectos negativos pueden ocasionar daños incalculables a la institución y por ende si no se instrumenta un eficiente sistema de comunicaciones, no podrá cumplir con sus fines. (p. 45)

Por lo anteriormente descrito la comunicación interpersonal entre el personal directivo con todo el colectivo escolar sirve para interactuar y retroalimentar su desempeño que le permita alcanzar su satisfacción laboral y en su medida afianzar un buen clima organizacional para el logro de los objetivos de la escuela. En tal sentido es primordial observar y prestar atención a la comunicación verbal, corporal y gestual de cada uno de los actores del proceso educativo para obtener información sobre su verdadero sentimiento y exista un acto comunicativo efectivo.

En síntesis, el acto comunicativo es la vía por la cual una institución educativa debe adquirir un matiz formal, donde cada trabajador debe desempeñar su función escolar con principios y valores que aseguren que el mensaje o información recibida no sea tergiversado o se desvirtúe durante el proceso, es por ello que debe darse de forma clara, objetiva y concisa para ser comprendido por el receptor. En los actuales momentos las instituciones educativas se están dando cuenta de la importancia que posee la comunicación como medio para lograr sus objetivos favoreciendo a todo el colectivo escolar.

Barreras de la Comunicación

Durante el proceso de comunicación “pueden presentarse ciertos obstáculos que la dificultan y que es necesario detectar para evitarlos y lograr una comunicación efectiva” (Carrasco Fernández, 2018, p. 23). Sin embargo, las clasificaciones al respecto dependen

de los criterios que asuman sus autores. Reyes Ponce (2004) propone: la fuente, el receptor, el canal, la respuesta, el mensaje, y el ambiente (p. 397); Boland y otros (2007), clasifica las barreras según su naturaleza: técnicas, semánticas y humanas (p. 86); en el Manual de Publicaciones Vértice (2008), se indica que las barreras son: físicas, intelectuales y psicológicas (p. 16); mientras que Moreno García (2013), asume que son: semánticas, físicas y psicológicas (pp.24-25).

Siguiendo la propuesta de Moreno García, la ampliación explicativa es la siguiente. En cuanto a las denominadas barreras semánticas, estas,

se producen cuando no se comprenden bien los símbolos, el idioma o el vocabulario utilizado. Para que la comunicación sea efectiva, es necesario utilizar lenguajes sencillos y claros, accesibles para el receptor, y procurar que no haya sobrecarga de información. No se debe olvidar que, a veces, es tan importante lo que se dice como lo que no se dice o queda implícito en el mensaje. (pp. 24-25)

En el caso de las barreras físicas, “son interferencias que hay en el ambiente y bloquean la comunicación. Por ejemplo, el ruido de una moto cuando se llama de una cabina, un corte de luz cuando se va produciendo la comunicación por internet, varias personas hablando a la vez en un debate, etc.” (Moreno García, 2013, p. 25). Y al nombrar las barreras psicológicas, se “hace referencia a los estados emocionales que están presentes en el momento de la comunicación, a los prejuicios que puedan tener tanto el emisor como el receptor, a una falta de autocontrol, actitudes negativas, etc.” (Op.cit, p. 25).

Así en el ámbito propiamente administrativo, la presencia constante de las barreras en la comunicación, indistintamente del esquema o concepción que se elija, afectaría cualquier proceso en cualquiera de las áreas y circunstancias de trabajo y responsabilidades que estén identificadas. Por el contrario, cuando hay cuidado extremo para que tales barreras no se den en ningún sentido, hay mayores posibilidades de éxitos y de logros en la gestión, tanto desde el punto de vista organizacional, como en lo personal.

Postulados Básicos de la Comunicación

Es importante considerar que los programas y actividades de comunicación que se realizan en la organización independientemente del público al cual se dirijan, de los objetivos que persigan o de los canales utilizados deben responder a una estrategia común cuya última finalidad será ayudar a la organización a alcanzar sus metas. Para darnos una idea de la importancia y el alcance del proceso comunicativo en las organizaciones Andrade (2012) presenta algunos postulados:

1. *La Comunicación es integral*, pues comprende diversas e importantes modalidades, que se hacen presentes en las organizaciones; a saber:
 - a) interna –externa, que implica la diferencia de mensajes que se producen en la organización y fuera de ella;
 - b) vertical (ascendente y descendente) – horizontal diagonal, siendo que la primera se implica en los niveles de jerarquía, bien ascendente, si va de abajo hacia arriba, bien descendente al ir en sentido opuesto; la horizontal ocurre en un ámbito jerárquico determinado, sin importar las áreas de

- trabajo; la diagonal se realiza entre integrantes de distintos niveles jerárquicos y áreas de trabajo;
- c) formal – informal, que ocurre, la primera, a través de los canales oficiales y la segunda en el espacio de las relaciones interpersonales;
 - d) interpersonal – intragrupal – intergrupala – institucional, cuando ocurre, sucesivamente, entre dos o más individuos; entre personas del mismo equipo de trabajo, entre diferentes equipos de trabajo y la que ocurre entre la organización y otras organizaciones o público externo, por medio de canales formales;
 - e) verbal – no verbal, cuando se acude a la palabra o a través del lenguaje corporal o componentes no lingüísticos del discurso; y directa – mediatizada, la primera fase a; la segunda, por diversos canales. (pp. 18-20)
2. *La comunicación es un sistema*; pues, integra partes interdependientes vinculadas a un propósito común. Implica la presencia de subsistemas que pueden identificarse, por una parte, como el técnico y por el otro, el psicosocial o humano, “es decir, los medios que se utilizan para enviar información y las personas que se comunican entre sí directamente, están interrelacionados y son interdependientes” (p. 21).
 3. *La comunicación y la cultura organizacional* están íntimamente relacionadas. En las organizaciones, la cultura, como concepto, ya es parte de ellas y con más frecuencia ligado a la comunicacional. Por supuesto, acá la cultura, en perspectiva del autor, implica “un conjunto de significados compartidos que proporcionan un marco común de referencia y, por tanto, patrones similares de comportamiento” (p. 22).
 4. *La comunicación es una responsabilidad compartida*, pues la organización es también un espacio de comunicación y hacerlo de la manera correcta es una responsabilidad determinante para quienes la integran, indistintamente de su nivel jerárquico o de su área de responsabilidades; por ello “el desarrollo de las habilidades de comunicación..., en los distintos niveles y áreas, se ha vuelto una prioridad, sobre todo ahora”. (p.23)

Una conclusión preliminar sobre este apartado, es considerar que la comunicación es una necesidad prioritaria en la vida diaria de los individuos dentro de cualquiera organización y, además, pudiera ser integral, humanista y responsable, para permitir el entendimiento, buscando las mejoras necesarias para su funcionamiento óptimo.

Clima Organizacional e Instituciones Educativas

El contexto donde cada trabajador desempeña su labor diariamente, la forma de comunicarse con nuestros compañeros, la motivación laboral, y la relación interpersonal que se pueda llegar a tener con el colectivo escolar, el trabajo en equipo. En perspectiva similar, en el espacio de la gestión pedagógica, Aracelis Gutiérrez (2013), señala que:

Todas esas relaciones, que surgen en el lugar donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van

conformando lo que se denomina Clima Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el 41 comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión personal de la percepción" que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización. (pp. 40-41)

Respecto al clima organizacional, que integra relaciones, desempeño, trabajo, tratos, proveedores, clientes, puntualiza Robbins (2004) que "el Clima Organizacional es el ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que pueden influir en su desempeño" (p. 52). Para este autor el ambiente es el pilar fundamental de toda organización y que influye directa o indirectamente en el desempeño de sus trabajadores o colectivo escolar.

Por su parte, Chiavenato (2011) señala:

El clima organizacional se refiere al ambiente existente entre los miembros de la organización. Está estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional. Por consiguiente, es favorable cuando proporciona la satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades. (p. 86)

En perspectiva similar, aludiendo a las características ambientales del trabajo y la percepción que de ellas tienen los trabajadores en su desempeño, Goncalves (1997) expresa, "que el clima organizacional se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. Tiene repercusiones en el comportamiento laboral" (p. 20). Igual que para las instituciones educativas, es un factor que se mueve entre los referentes de la vida escolar y las conductas individuales y colectivas que se generan entre y desde directivos, estudiantes, personal de apoyo y de servicio, y representantes, si los hubiere.

Reflexiones

La comunicación, en todos sus estilos y posibilidades, es un factor clave, esencial, tanto en la vida diaria como en las organizaciones, sean de carácter laboral o tengan propósitos diversos. Desde una fábrica, una empresa de seguros, una empresa, una escuela, en todas, sin excepción, la comunicación es de máxima importancia para atender y entenderse unos a otros.

En el ámbito organizacional escolar, donde hay una serie de factores para el manejo de políticas públicas educativas, con el involucramiento de diversos niveles jerárquicos de comunicación, desde el ente rector hasta la escuela más lejana en la geografía nacional; con la presencia de una comunidad académica sumamente activa tanto en horario de labores como fuera de él, que integra estudiantes, profesores, representantes, personal de apoyo, obreros y administrativos, la comunicación es un canal de primer orden, no solo por lo que

la comunicación en estos espacios significa, sino por el acto pedagógico mismo, que está involucrado de comunicación. Ello hará posible, aparte del proceso de enseñanza-aprendizaje, enunciar, emprender, desarrollar e informar los objetivos y actividades que deben ejecutarse en el contexto educativo.

El gerente educativo no puede limitar el proceso de comunicación, concentrándose exclusivamente en la emisión de órdenes. La reflexión sería que los gerentes, que incluye la gerencia de aula, deben aprender a manejar la comunicación como una vía para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, permitiéndole un flujo adecuado de información basados en el respeto para el manejo de habilidades sociales, arrojando alternativas de solución a las situaciones de conflictos suscitadas dentro de su ambiente laboral.

La comunicación es una oportunidad de encuentro entre los miembros de la comunidad escolar, esto proyecta un amplio matiz de posibilidades de interacción en el ámbito laboral y social, porque es allí donde tiene razón de ser el intercambio humano, ya que es a través de la comunicación que las personas logran el entendimiento, la coordinación, la cooperación, la convivencia, el trabajo en equipo y esto a su vez fortalece el crecimiento y el desarrollo de las instituciones.

Generar una cultura de comunicación en las instituciones escolares, pasa por tres referentes esenciales: el primero, que los diseños de formación de profesores incorporen la comunicación como un eje transversal, tal como es, aun no está establecido así, el idioma castellano; el segundo, que en las instituciones debe propiciarse una educación comunicacional constante, que permita valorar su importancia, reconocer las barreras que se presentan y decidir sobre las estrategias para superarlas; y el tercero, que las instituciones escolares pueden ser espacios constantes de debates y encuentros para fortalecer y perfeccionar los canales de comunicación. Encuentros y desarrollos de experiencias comunicativas donde esté cada persona que, por una razón u otra, vaya a la escuela.

Una cultura comunicacional en las organizaciones escolares, sería un factor esencial en el clima institucional, tanto como factor de logro y éxitos en la gestión educativa en sí, como para fortalecer la formación misma de los estudiantes, que verían superadas sus expectativas en cuanto a la calidad de la educación se refiere.

Así sería posible, además, que por el éxito en la gestión comunicacional de las instituciones escolares, también tengamos escuelas que sean un ejemplo para otras organizaciones y para otros centros de formación en el Sistema Educativo Nacional. A partir de allí pudiera reescribirse la historia de la organización gerencial en las instituciones escolares: ahora a partir de la comunicación.

Fuentes Consultadas

- Andrade, H. (2012). *La comunicación en las organizaciones*. Editorial Trillas. México
- Boland, Lucrecia y otros. (2007). *Funciones de la administración. Teoría y práctica*. Bahía Blanca, Argentina: Editorial de la Universidad Nacional del Sur.
- Carrasco Fernández, Soledad. (2018). *Guía práctica de atención al cliente*. Madrid: Paraninfo.

- Chiavenato, I. (2006). *Introducción a la teoría general de la administración*. Séptima edición, Editorial McGraw-Hill interamericanas.
- Chiavenato, I. (2011). *Administración de recursos humanos*. Colombia: Mc Graw Hill
- Gómez, J. (2010). *La Comunicación como herramienta Gerencial para Optimizar el Clima Organizacional en la Escuela Básica Boyacá, Municipio Maturín Estado Monagas Periodo Escolar 2009-2010*. Maturín.
- Goncalves, A. (1997). *Dimensiones del clima organizacional*. Bogotá, Colombia: Prentice Hall.
- González, R. (2011). *El proceso de comunicación en sentido asertivo y congruente para la enseñanza – aprendizaje que imparten los docentes en el Instituto Universitario de Tecnología Rodolfo Loero Arismendi, Núcleo Maturín Estado Monagas*. Maturín: IUTIRLA.
- Graffe, Gilberto José. (2002). *Gestión educativa para la transformación de la escuela*. Revista de Pedagogía, 23(68), 495-517. Recuperado en 04 de septiembre de 2019, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=So798-97922002000300007&lng=es&tlng=es.
- Gutiérrez, Aracelis. (2013). *El proceso comunicacional de la gerencia educativa como factor determinante en el desarrollo armónico de la gestión pedagógica*. Trabajo de ascenso. Valencia: Universidad de Carabobo.
- Moreno García, Virginia. (2013). *Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones*. IC Editorial.
- Publicaciones Vértice. (2008). *Comunicación interna*. Málaga: Editorial Vértice.
- Reyes Ponce, Agustín. (2004). *Administración moderna*. México: Limusa.
- Rincones, Mercedes. (2018). *Modelo teórico para el uso de herramientas tecnología informática y comunicación en la enseñanza de los estudiantes de enfermería*. Tesis doctoral. Valencia: Universidad de Carabobo.
- Robbin, Stephen. (2004). *Comportamiento Organizacional*. 10ª Edición. México, Editorial Pearson Prentice Hall.

Síntesis Curricular. Participante de la tercera cohorte del Doctorado en Ciencias de la Educación UPEL-IMP extension Tucupita. Magister en Gerencia Educativa UPEL-IMP. . Profesor en Educación Integral UPEL. Plantilla de la nómina docente del Ministerio del Poder Popular para la Educación desde el 1996, desempeñándome como Docente de Aula en Educación Primaria, Actualmente desempeño funciones como Docente Bibliotecaria en la Biblioteca Pública Central Andrés Eloy Blanco. ORCID <https://orcid.org/0000-0001-8639-2743>